

OXUNJON SAFAROVNING ILMIY ISHLARI TASNIFI

Eshonqulova Malika Zayniddin qizi

Turon Zarmed universiteti o'qituvchisi

BuxDPI magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7571427>

Annotatsiya: Oxunjon Safarovning serqirra ijodiga qilingan nazar, ijodkorning ijod yo'li, yozgan ilmiy ishlari nomi va turkumlari tasnifi keltirilgan.

Tayanch so'zlar: Avtoreferatlar, bibliografiya, monografiya, risola, folklor namunalari, darslik, qo'llanmalar,

Аннотация: Представлен обзор художественного творчества Охунджона Сафарова, творческий путь художника, названия и категории его научных трудов.

Ключевые слова: Рефераты, библиография, монография, брошюра, фольклорные образцы, учебник, учебные пособия.

Annotation: An overview of Okhunjon Safarov's artistic work, the creative path of the artist, the names and categories of his scientific works are presented.

Key words: Abstracts, bibliography, monograph, brochure, folklore samples, textbook, manuals

Oxunjon Safarov asarlarining bibliografiyasi:

Avtoreferatlar

Ш.Саадулла – детский писатель (Автореферат кандидатской диссертации). Самарканд, 1971 г, 2,03 п.л.

Жанровый состав и поэтика узбекского детского поэтического фольклора. (Автореферат докторской диссертации). Ташкент, 1985 г, 1,5 п.л.

Monografiya va risolalar

Bolalik kuychisi. (Sh.Sa'dulla ijodiyoti haqida monografiya) – Toshkent: "Fan", 1978, 7,5 b.t.

Bolalarni erkalovchi o'zbek xalq qo'shiqlari. (Monografiya). Toshkent: "Fan", 1983, 4,9 b.t.

O'zbek bolalar poetik folklori (Monografiya) Toshkent: "O'kituvchi", 1985: 14, 05 b.t.

O'zbek folklori ocherklari. (Uch tomlik. 1 tom, Toshkent: "Fan", 1988, b.t. (Hammualiflikda).

O'zbek bolalar adabiyoti va adabiy jarayon. Toshkent: , "Fan", 1989, b.t. (Hammualiflikda.)

Adabiy Buxoro. Buxoroda XX asrning 40-80- yillaridagi adabiy harakat tarixiga doir: (Risola). Buxoro, 1989 yil, 1,02 b.t.

Shirinqishloq latifalari: (Risola-to'plam). "Buxoro" nashriyoti, 1994, 3,5 b.t.

Qorako'llik kuychilar. (Risola-to'plam). Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 1994, 3,75 b.t.

Shofirkonnoma. (Tarixiy – ma'rifiy risola). "Buxoro" nashriyoti, 1996, 4,21 b.t.

Oila ma'naviyati. (Monografiya). Toshkent: "Ma'naviyat" nashriyoti, 1998, 8,82 b.t. (prof. M.Mahmudov bilan hamkorlikda)

Dilda qolganlar yodi. (BuxDU xotira kitobi. Lavhalar). "Buxoro" nashriyoti, 1999, 3 b.t.

Qozi Qurbonxon Fitrati Vardonzexiy. Izlaringdan o'rgilay. (G'azallar, muxammaslar, tarje'band va ruboiylar). To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar O.Safarov, H.Safarova. Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2001, 3,00 b.t.

Buxoro davlat universiteti. (Albom-risola). Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2002, 4 b.t. (O'zbek, ingliz, rus va arab tillarida. M.Mahmudov, S.Davlatovlar bilan hamkorlikda).

Navoiyga talpingan yurak. (Adabiy portret). Buxoro: 2002, 4,5 b.t.(f.f.n.dots. H.Safarova bilan hamkorlikda).

Saodatli taqdir sohibi (Ijtimoiy biografik risola). Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaa aktsiyadorlik kompaniyasi, 2003, 4 b.t. (M.Mahmudov bilan hamkorlikda).

Zamonlar tongining chiroqlarisiz. (G'afur G'ulomning bolalarga atalgan ijodiyotiga oid kuzatishlar. Adabiy - tanqidiy risola). Buxoro, 2003, 5 b.t.

"Buxorcha" va "Mavrigi" taronalari. (Xalq ashula-raqs turkumi). Toshkent: "Fan", 2005, 34-75-b.t.(O.Atoev va F.To'raevlar bilan hamkorlikda).

To'ra Mirzaev (Adabiy portret). Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 2006, 8,25-b.t.

Shofirkonnoma. (Tarixiy-ma'rifiy risola). To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. Toshkent: "Fan", 2008, 7,75 b.t.

Shashmaqom vatani ohanglari. (Monografiya). Toshkent: "Fan", 2009, 8,5 b.t.

Oila ma'naviyati. (Monografiya). To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. Toshkent: "Ma'naviyat", 2009, 13,5 b.t. (Professor M.Mahmudov bilan hamkorlikda).

Folklor – bebaho xazina. (Saylanma). Toshkent: "Muharrir" nashriyoti, 2010, 24,75 b.t.

Bolalik – boqiylik timsoli yoxud muxbirlikning olis yo'llari.Ijodiy portret. Toshkent: "Sharq" 2011, 6.02 b.t.

O'zbek xalq bolalar o'yinlari. Toshkent, "Sharq" 2011, 12,87 b.t.

She'rim – ochil dasturxon. Ijodiy portret. Toshkent: “Musiqa” nashriyoti 2011, 6.05 b.t.

Folklor majmualari

Boychechak. (Bolalar folьklori. Mehnat qo'shiqlari. Tuzuvchilar: O.Safarov, K.Ochilov). Toshkent: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1984, 21 b.t.

Alla-yo alla. (O'zbek xalq allalari). Toshkent: “O'kituvchi”, 1999, 12 b.t.

To'y muborak, yor-yor. (O'zbek xalq nikox tuyi marosimi qo'shiqlari). Toshkent: “Ma'naviyat” 2000, 9,48 b.t.

A treasury of uzbek legends and lore. Toshkent: “Qatortol-kamolot” nashriyoti, 2000, 11,25 b.t. (Inglizchaga M.Petersen tarjimasini).

Bo'zlardan uchgan g'azal-ay. (O'zbek xalq yig'ilari va yo'qlovlari). “Buxoro” nashriyoti, 2004, 8 b.t. (D.O'raeva bilan hamkorlikda).

El suyarim, alla. (O'zbek xalq allalari. To'plab nashrga tayyorlovchi va so'zboshi muallifi Oxunjon Safarov). Toshkent: “O'zbekiston”, 2009, 5,04 b.t.

Tez aytishlar. (Rangli kitobcha. To'plab nashrga tayyorlovchi va so'zboshi muallifi Oxunjon Safarov). Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi, 2010, 3,5 b.t.

Darslik va qo'llanmalar

O'zbek bolalar adabiyoti. (Pedagogika institutlarining boshlang'ich ta'lim metodikasi fakulteti studentlari uchun darslik-xrestomatiya). Toshkent: “O'qituvchi” 1976, 22,82 b.t. (P.Shermuxammedov, J.Tursunov, X.Egamovlar bilan hamkorlikda).

O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. (Universitetlar va pedagogika institutlarining filologiya fakultetlari studentlari uchun darslik). Toshkent: “O'qituvchi”, 1990, 19 b.t. (T.Mirzaev, K.Imomov, B.Sarimsoqovlar bilan hamkorlikda).

Folklor praktikasi (Universitetlar va pedagogika institutlarining filologiya fakultetlari talabalari uchun xalq og'zaki ijodinamunalarini tanlash, yozib olish va sistemalashtirishga oid ilmiy-tadrisiy qo'llanma). Buxoro, 1992, 4 b.t. (Hammualiflar M.Juraev, A.Tursunqulov).

O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixi. (Qo'llanma). Buxoro, 2003, 17,75 b.t. (B.Yo'ldoshev, Sh.Ahmedovalar bilan hammualiflikda).

O'zbek xalq og'zaki badiiy ijodi. (O'quv qo'llanmasi. 1-qism). Buxoro, 2006, 11 b.t. (D.O'rayeva bilan hamkorlikda).

O'zbek xalq og'zaki badiiy ijodi. (O'quv qo'llanmasi. 2-qism). Buxoro, 2006, 9,38 b.t. (D.O'rayeva bilan hamkorlikda).

O'zbek bolalar adabiyoti va folklori. (1-kitob. O'quv-usuliy qo'llanma). Buxoro, 2007, 17 b.t.

O'zbekiston xalqlari etnografiyasi va folklori. (Madaniyat va san'at kasb-hunar kollejlari uchun darslik). Toshkent "O'qituvchi" nashriyoti, 2007, 8,5b.t. (Prof. D.O'rayeva, dos. M.Qurbonovalar bilan hamkorlikda).

O'zbek xalq og'zaki ijodi xrestomatiyasi (O'quv qo'llanma) Toshkent: Aloqachi. 2008, 35,5 b.t (T.Mirzayev, D.O'rayeva bilan hamkorlikda).

O'zbek xalq og'zaki ijodi. (Universitetlar va pedagogika institutlarining filologiya fakulteti bakalavrlari uchun darslik). Toshkent: "Musiq", 2010, 23 b.t.
She'riy to'plamlar

Buxoriylar yoki o'n ikki yulduz haqida qo'shiq. (Tarixiy-ma'rifiy publisistik doston). "Buxoro" nashriyoti, 1999, 3,1 b.t.

Shirintoylar bahori (She'rlar va ertak). "Buxoro" nashriyoti, 2003, 2,25 b.t.

Bolaligim qolgan ko'chalar. (She'rlar va dostonlar). Toshkent: "Muharrir" nashriyoti, 14, 5 b.t.

Ulg'ayish tonglari. (She'rlar, hikoyalar, hajviya va hayotiy kuzatishlar). Jamoa to'plami. "Buxoro" nashriyoti, 2011, 59-63-betlar. ("Qalbginam", "Ayro tushmas ikki vujud", "To'marisning fig'onli qasami", "O'zbekning shonisan, Alpomish", "Faxriylar", "Ozod Vatan askarlari marshi", "Havo desantchilari marshi", "Navro'zingdan o'rgilay", "Tasanno" she'rlari)

Bibliografiyalar

Professor Toji Qoraev. (Bio-bibliografik ko'rsatkich-risola). Buxoro, 1996, 2,80 b.t.

Professor Sano Saidov (Bio-bibliografiya. Tuzuvchi va maqola muallifi sifatida). Buxoro, 1997, 1,5 b.t.

Professor Abdulla Qodirovich Atoev. (Bibliografiya). Tartib beruvchi, nashrga tayyorlovchi va maqola muallifi sifatida. Buxoro, 1997, 4 b.t.

Pedagogika fanlari doktori M.Mahmudov. (Bibliografik ko'rsatkich). "Buxoro" nashriyoti, 2005, 3,75 b.t.

Ilmiy maqolalar

Ijodkorning 500dan ortiq ilmiy, ilmiy publisistik maqolalari bor.

Serqirra ijodkorning adabiyot oshnolariga qoldirgan abadiy merosi ulkan xazina hisoblanadi. Har bir yozilgan ijod namunasi folklor ixlosmandlari, izlanuvchilar uchun dasturulamal bo'lib xizmat qiladi. Xalq donishmandligi bo'lgan folklorning asosiy to'plovchi va tahlilchisi bo'lmish Oxunjon Safarovning ijodi rang-barangligi bilan, unda nasr hamda nazmning ham alohida o'rni borligi bilan boshqa folklorshunoslardan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev M., Eshonqulov J. Folklorshunoslikka kirish. – T., 2017. 97-98-bet.
2. Safarov O. Buxoro folklorini to'plash va o'rganish tarixidan. – T., O'zbek tili va adabiyoti. 2003-yil, 1-son. 10-bet.
3. Tursunov M. Janubiy Tojikiston o'zbeklarining og'zaki ijodi//Adabiy meros, 1977,8-son 104-bet.
4. Shermuhammedov B. Nazmi xalqi bachonayi tojik// Dushanbe 1973, sahifa - 77-bet
5. Safarov O. Folklor – bebaho xazina. –Toshkent: “Muharrir”, 2010.
6. Safarov O. To'y muborak, yor-yor. –Toshkent: “Ma'naviyat”, 2000.
7. O'rayeva D. Oxunjon Safarov. –Toshkent: “Muharrir”, 2010.
8. U.Amonov, M.Eshonqulova BUXORONING IKKI FARZANDI HAQIDA MULOHAZALAR.- “Technische Universitat munchen”<https://doi.org/10.5281/zenodo.7383200> 2022.
9. U.Amonov, M.Eshonqulova - Buxoro bolalar folklorshunosligi asoschisi- Boshlang'ich va maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar” respublika ilmiy-amaliy anjumani. Buxoro, 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo>